

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

José María Alagón Laste

Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza

<https://orcid.org/0000-0001-8288-3262>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14808190>

Resumen:

El objetivo de este texto es ahondar en el conocimiento de la labor de búsqueda de lo vernáculo realizada por el Instituto Nacional de Colonización a través de los Concursos de danzas regionales organizados entre los años 1958 y 1964. Se trata de un conjunto de cuatro eventos celebrados en Madrid, emulando los Concursos de coros y danzas instituidos por la Sección Femenina en 1942. Pero en ellos se daban cita los grupos folclóricos de las diferentes zonas de nuestro país donde trabajó el INC, dejando constancia de la idea de la búsqueda de lo vernáculo y lo tradicional en los nuevos pueblos, y construyendo con ello una nueva identidad. De este modo quedaba patente el interés del gobierno franquista por mostrar una imagen del medio rural acorde con la idea perseguida en este momento, entendiendo éste como custodia de la esencia patria del país y de sus tradiciones musicales y folclóricas. Sin embargo, llama la atención el escaso interés que se mostró por el flamenco, género que era usado imagen prototípica del país en su dimensión internacional.

Palabras clave:

Folclore, danzas, colonización agraria, pueblos de colonización, posguerra, Sección Femenina, regionalismo.

OLD DANCES OF NEW TOWNS: THE NATIONAL CONTESTS OF REGIONAL DANCE GROUPS ORGANIZED BY THE NATIONAL INSTITUTE FOR COLONIZATION IN THE POSTWAR PERIOD (1958-1964)

Abstract:

The aim of this text is to deepen the knowledge of the search for the vernacular carried out by the National Institute for Colonization through the regional dance contests organized

between 1958 and 1964. These were a set of four events held in Madrid, emulating the choral and dance contests instituted by “Sección Femenina” in 1942. But they brought together the folkloric groups of the different areas of our country where the INC worked, leaving evidence of the idea of the search for the vernacular and the traditional in the new towns, and thus building a new identity. In this way, the interest of Franco's government to show an image of the rural environment in accordance with the idea pursued at that time, understanding it as the custodian of the patriotic essence of the country and of its musical and folkloric traditions, was evident. However, it is striking how little interest was shown in flamenco, a genre that was used as the prototypical image of the country in its international dimension.

Key words:

Folklore, dances, agrarian colonization, colonization villages, postwar period, Sección Femenina, regionalism.

Fecha de recepción: 15-2-2024

Fecha de aceptación: 5-8-2024

Alagón Laste, J. M. (2024). *Danzas viejas de pueblos nuevos*: los Concursos Nacionales de grupos de danzas regionales organizados por el Instituto Nacional de Colonización en la posguerra (1958-1964). *Música Oral del Sur*, 21, 379-421. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

En octubre de 1939, al amparo del Ministerio de Agricultura, se instituyó el Instituto Nacional de Colonización (INC), que fue un organismo autónomo que llevó a cabo las tareas de colonización emprendidas por el gobierno franquista.

Esta labor, una de las más importantes del régimen franquista en materia agrícola, tuvo un considerable alcance político, de modo que sus avances sirvieron como propaganda del régimen en diversos aspectos. Entre los eventos propagandísticos aludidos se encuentran los cuatro concursos objeto de análisis, que tuvieron lugar en diferentes teatros de Madrid en los años 1958, 1959, 1961 y 1964.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Se trata de actos organizados en colaboración con la Sección Femenina, que podemos considerar una prolongación de su labor referente a la enseñanza del folclore en nuestro país, y más concretamente, de los concursos nacionales de coros y danzas que organizaban desde el año 1942¹.

En ellos participaron grupos de danzas de las diferentes regiones españolas donde el INC había creado nuevos pueblos, como Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Valencia o Madrid.

Constituyen unos eventos de gran interés, que fueron planeados por el gobierno de Franco, en el contexto de la propensión de su política por el medio rural, sin perder de vista el mito del discurso agrarista del franquismo, que consideraba al campesinado la esencia de la nación, dado que se estimaba que perpetuaban los valores patrios y católicos; unas cualidades que se exaltaban frente al ambiente urbano².

Un detenido análisis de estos actos, no obstante, pone de relieve la escasa atención que se prestó al flamenco en los eventos musicales objeto de estudio, tal como quedó patente en la prensa del momento, y como después analizaremos. De hecho, y pese al amplio número de nuevos pueblos creados por el INC en Andalucía, es una región poco representada en estos eventos.

Todo ello debemos entenderlo en el contexto teórico del franquismo, en el que se constató un marcado antiflamenquismo, retomando los ideales románticos del siglo XIX que se asociaban a este género. Se obvió, por tanto, de una forma realmente acusada, la resignificación del flamenco que desde las primeras décadas del siglo XX se había

¹ Para profundizar en esta cuestión, véanse, entre otras publicaciones: Casero, E. (2000). *La España que bailó con Franco. Coros y Danzas de la Sección Femenina*. Madrid: Editorial Nuevas Estructuras y Martí Roch, J. F. (2016). *Historia de los XX Concursos nacionales de coros y danzas de la Sección Femenina: Canciones y danzas de España (1942-1976)*. Murcia: J. Martí.

En este primer concurso de 1942 participaron 38 provincias españolas. Martínez del Fresno, B. (2010). La Sección Femenina de Falange y sus relaciones con los *paises amigos*. Música, danza y política exterior durante la guerra y el primer franquismo (1937-1943). En G. Pérez Zalduondo y M. I. Cabrera García (coord.). *Cruces de caminos. Intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del siglo XX* (pp. 319-356). Granada: Universidad de Granada, p. 405.

² Sobre este tema, véase: Alarés López, G. (2010). El vivero eterno de la esencia española. Colonización y discurso agrarista en la España de Franco. En A. Sabio Alcutén (coord.). *Colonos, territorio y Estado* (pp. 57-80). Zaragoza: Institución «Fernando El Católico»; y Arco Blanco, M. Á. (2016). Los auténticos representantes del campo español: Hermandades de Labradores y generación de adhesión y consentimiento hacia el franquismo. *Historia Social* (84), 93-112.

comenzado de la mano de Manuel de Falla, siendo uno de los hitos principales el concurso de cante jondo celebrado en Granada el día del Corpus del año 1922, intentando poner fin a un largo periodo de antiflamenquismo³. En este sentido, autores como el citado Manuel de Falla pusieron en valor estos cantes tradicionales, amenazados seriamente por diversos factores. Sin embargo, y como advertiremos después, en esta “búsqueda de lo vernáculo” que auspiciaba la Sección Femenina, y que tendrá su eco en los concursos organizados por el INC, con una dimensión nacional y con una proyección moderada, el flamenco quedó relegado a un segundo plano, recibiendo incluso críticas negativas que quedaron plasmadas en la prensa del momento. No sucedía lo mismo en las actuaciones realizadas en el extranjero, en las que, por el contrario, se recurría a lo flamenco como imagen prototípica del país. La excepción a estas propuestas oficiales la encontramos en Córdoba, donde, tomando como punto de partida el citado evento granadino de 1922, se organizó en 1956 el I Concurso Nacional de Cante Jondo⁴.

LA RECUPERACIÓN DE LO VERNÁCULO A TRAVÉS DEL FOLCLORE

El franquismo, desde su origen, promovió la enseñanza de los bailes folclóricos de nuestro país a través de la Sección Femenina de Falange Española y Tradicionalista, bajo la dirección de Pilar Primo de Rivera como Delegada Nacional. Todo ello sin perder de vista el uso del folclore como instrumento ideológico⁵.

No debemos obviar que el mundo rural fue clave en la política emprendida por el régimen en la posguerra, de ahí que este contexto de los nuevos pueblos no fuera ajeno a estos eventos.

Este hecho quedó plasmado en algunos textos editados por el propio INC:

“Nosotros queremos ver en este certamen el espíritu que alienta en los nuevos pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización, esos pueblos que son nuevos en su aspecto físico e instrumental, en sus condiciones de vida y de trabajo e incluso nuevos también en el aspecto que ahora se advierte de tan enorme transcendencia social y que se denomina «relaciones humanas».

³ Cerdá Vargas, D. (2019). En busca del cante jondo: aproximación al “canto primitivo andaluz” desde la perspectiva de Manuel de Falla. *Quadriivium. Revista Digital de Musicología* (10), 1-13.

⁴ Gómez Pérez, A. (2006). *Los concursos de Córdoba (1956-2006) (Análisis y comentarios)*. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba. Área de Cultura.

⁵ Esta cuestión ha sido abordada en: Martínez del Fresno, B. (2013). La danza en España durante el Franquismo. En L. Sánchez de Andrés y A. Presas (eds.). *Música, Ciencia y Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (pp. 347-385). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. pp. 350-360.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Pueblos nuevos, en efecto, donde todo se ha hecho a la medida del hombre y donde todo también se orienta a dignificar esa medida humana por el trabajo entusiasta, pero pueblos que han sabido incorporarse a la vieja savia -la savia eterna- del agro hispánico con cultura de siglos y que, en el acervo legado, han recibido y tratan de perfeccionar la herencia alegre de las danzas y cantos regionales, extendidos por la multiforme y a la vez unánime geografía de la patria y que constituyen la expresión del sentir popular en su manifestación de fiesta”⁶.

De este modo, los citados certámenes fueron otro espacio, dentro de la labor del INC y de su propaganda, para la reivindicación de lo regional. Esta búsqueda de la tradición enlaza también con la propia labor arquitectónica realizada en los pueblos, en los que se verificó, al menos en sus primeros años de actuación, una búsqueda de lo vernáculo en su resolución arquitectónica:

“Estos nuevos pueblos del Instituto Nacional de Colonización -nuevos en su arquitectura, en su trazado y en su comodidad- son los pueblos eternos de España. Por ello, apenas creados, estos pueblos nuevos tienen solera de siglos, ya que tras los muros recientes, bajo unos techos que aún tienen el olor de la roja arcilla de sus tejas, se alberga la familia campesina española, nueva y renovada en sus individuos, pero con antigüedad secular en sus instituciones, en su devoción por el trabajo, en sus creencias sanas y en sus honestas diversiones.

En estos pueblos nuevos [...] se arraigan a la tierra vieja remozada por la técnica y se arraigan también a las seculares tradiciones que son alma eterna de los cuerpos nuevos”⁷.

[...] Son aires y danzas que jamás se marchitan y que al ser oídos y contempladas en el ambiente moderno de la gran ciudad, no sólo no pierden su encanto, sino que le renuevan, transportándonos a las regiones de España y mostrándonos el alma musical y danzarina de las mismas, conservada en los viejos pueblos y ahora trasplantadas a los nuevos como una herencia que es necesario transmitir y conservar para transmitir y conservar con ella la permanente belleza de la tierra que nunca se agosta”⁸.

Este regionalismo se convirtió en un elemento estético y emocional que, a través de su folclorización, presentaba una imagen bucólica de la nación-pueblo.

Así, la idea del vínculo de la nueva España surgida tras la contienda bélica con el pueblo, con el carácter rural, no era nueva, sino que ya procedía de finales del siglo XIX, momento

⁶ Las actuaciones (febrero de 1962). *Vida Nueva* (27), 8-14. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

⁷ Solera de los pueblos nuevos [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

⁸ Las actuaciones (febrero de 1962). *Vida Nueva* (27), 8-14. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

en que se asiste en Europa a la construcción simbólica de los diferentes espacios regionales⁹. Ya en ese momento, por tanto, lo local y lo regional van a ser elementos fundamentales en la construcción histórica de los nacionalismos estatales¹⁰.

Otro aspecto a tener en cuenta en este contexto es la recuperación del repertorio musical español que se lleva a cabo en el periodo citado, siendo un hito el centenario *Cancionero musical popular español* de Felipe Pedrell, que recopilaba canciones de todas las regiones españolas. En él recoge esta interesante cita: “El pueblo -ha escrito oportunamente Camilo Bellaigue-, no es arquitecto, ni pintor, ni escultor, pero es músico. Un millar de albañiles no han logrado batir una catedral: pero ha bastado un campesino o un pastorcillo, para inventar una canción”¹¹.

En esta línea debemos aludir igualmente a la labor del Gobierno de la Segunda República, que se ocupó de desarrollar programas con los que estudiar y difundir las manifestaciones populares a través de sus “Misiones Pedagógicas”¹², con la diferencia de que, en el franquismo, no primó este interés científico y antropológico desarrollado en la preguerra, dado que las cuestiones ideológicas estuvieron muy presentes en esta tarea, algo que afectó especialmente al flamenco.

No obstante, y en palabras de la Sección Femenina, en la posguerra había que “desterrar esa ignorancia musical casi absoluta que hay en España”¹³, eludiendo por tanto las labores realizadas previamente.

Es importante asimismo hacer mención a la cuestión de la identidad territorial. Tal como expresaba Pilar Primo de Rivera, Delegada Nacional de Sección Femenina, la unidad de

⁹ Alarés López, G. (2021). «Aragón la más famosa»: las vicisitudes del aragonésismo franquista. En J. Claret Miranda y J. Fuster Sobrepera (coords.), *El regionalismo bien entendido: ambigüedades y límites del regionalismo en la España franquista* (pp. 107-129). Granada: Comares.

¹⁰ Confino, A. (2006). Lo local, una esencia de toda nación. *Ayer* (64), 19-31; Archilés Cardona, F. (2006). «Hacer región es hacer patria»: La región en el imaginario de la nación española de la Restauración. *Ayer* (64), 121-147.

¹¹ Pedrell, F. (1922). *Cancionero musical popular español*. Valls: Eduardo Castells.

¹² Lizarazu de Mesa, M. A. (1996). En torno al folklore musical y su utilización: el caso de las Misiones Pedagógicas y la Sección Femenina. *Anuario Musical* (51), 233-246.

¹³ “La música como unidad”, Madrid, 25 de noviembre de 1940, en Primo de Rivera, P. [ca. 1950]. *Pilar Primo de Rivera. Discursos, circulares, escritos*. [Madrid]: [Afrodisio Aguado]. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., pp. 228-229.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

España se lograría a través del nacionalsindicalismo, de la música y de la tierra¹⁴, aspectos que se unían en su tarea de recuperación y enseñanza de las danzas:

“Este arte [musical], reservado, según parecía, sólo para algunos privilegiados, ha sido en gran parte el que aprovecharon los enemigos de la Patria para fomentar los separatismos.

Porque no hay nada que una tanto como una canción que se pega al oído, como una música que nos recuerde, unas veces con pena, y otras con alegría, los mejores momentos de nuestra vida [...]

Por eso la Falange, que ante todo es unidad, ha preferido la música, mejor que ningún otro medio [...]

La canción que se pega al oído, que se repite, que no se olvida; la que no tiene autor, sino que ha nacido en el pueblo y del pueblo la hemos recogido para vosotros”¹⁵.

En este contexto ideológico, por tanto, se desarrolla la labor de la Sección Femenina en materia de enseñanza del folclore en los nuevos pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización.

¹⁴ “Nos metimos a Falange porque España no nos gustaba. Y la Falange cambió todo nuestro ser. De frívolas e insustanciales que éramos antes, nos hizo darnos cuenta de que podíamos servir para algo, de que en España había una música que desconocíamos [...].

Nos queda ahora conseguir la unidad entre las clases de España y entre los hombres de España, y ahí si que tenéis que hacer vosotras.

Esta unidad se consigue, en gran parte, por estas tres cosas: la doctrina nacionalsindicalista, la música y la tierra.

[...] Cuando todos los españoles tengan metido dentro de sí las consignas de la Falange; cuando los catalanes sepan cantar las canciones de Castilla; cuando en Castilla se conozcan también las sardanas y sepan que se toca el «chistu»; cuando del cante andaluz se entienda toda la profundidad y toda la filosofía que tiene, en vez de conocerlo a través de los tabladillos zarzueleros; cuando las canciones de Galicia se conozcan en Levante; cuando se unan cincuenta o sesenta mil voces para cantar una misma canción, entonces sí que habremos conseguido la unidad entre los hombres y entre las tierras de España”. “Discurso de Pilar Primo de Rivera en el III Consejo Nacional de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. (Zamora), 1939”. Primo de Rivera, P. [ca. 1950]. *Pilar Primo de Rivera. Discursos, circulares, escritos*. [Madrid]: [Afrodisio Aguado]. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., pp. 22-29.

Sobre esta cuestión, véase Martínez del Fresno, B. (2012). *Mujeres, tierra y nación. Las danzas de la Sección Femenina en el mapa político de la España franquista (1939-1952)*. En P. Ramos López (ed.). *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)* (pp. 229-254). Logroño: Universidad de La Rioja.

¹⁵ “La música como unidad”, Madrid, 25 de noviembre de 1940, en Primo de Rivera, P. [ca. 1950]. *Pilar Primo de Rivera. Discursos, circulares, escritos*. [Madrid]: [Afrodisio Aguado]. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., pp. 228-229.

LAS ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN FEMENINA EN LOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN

La vida social de los núcleos creados por el Instituto Nacional de Colonización se vio complementada con las actividades desarrolladas por el Frente de Juventudes y, en especial, por la Sección Femenina¹⁶, “consciente de la responsabilidad adquirida con el Estado en su misión específica de impartir toda clase de enseñanza”¹⁷.

Este organismo colaboraba estrechamente con el Ministerio de Agricultura, a través del servicio de la Hermandad de la Ciudad y el Campo¹⁸, prestando especial atención a la mujer.

Así, en octubre de 1942, la Sección Femenina y el Instituto Nacional de Colonización firmaron un convenio para la creación de las Escuelas Regionales del Hogar rural, a propuesta del segundo organismo citado¹⁹.

En las bases de este acuerdo, el Instituto comprometió a las responsables de las provincias a algunas obligaciones, como la de celebrar como mínimo una Cátedra ambulante anual en los nuevos pueblos.

De este modo, en un primer momento se celebraban las aludidas Cátedras ambulantes, y, a continuación, se proseguían estas enseñanzas en los Hogares rurales instalados bien en locales de forma provisional o bien en edificios construidos para esta finalidad. Estas Cátedras ambulantes de la Sección Femenina comenzaron en 1946 con la Cátedra “Francisco Franco”, con el objetivo de acercar a los núcleos rurales de nuestra geografía estos planes formativos²⁰.

¹⁶ El papel de la mujer en la Sección Femenina ha sido estudiado por la Dra. Ángela Cenarro. Véase, entre otras publicaciones Cenarro Lagunas, Á. (2011). Trabajo, maternidad y feminidad en las mujeres del fascismo español. En A. Aguado y M. T. Ortega (eds.). *Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX* (pp. 229-252). Valencia: Universitat de València, Universidad de Granada.

¹⁷ (29 de mayo de 1968). Curso de Alimentación y Nutrición y Asamblea de Divulgadoras Sanitario Sociales, organizado por la Sección Femenina de Huesca. *Nueva España*, 2. Sobre este tema, véase Sanz Fernández, F. (2000). Las otras instituciones educativas en la posguerra española. *Revista de Educación* (extraordinario 1), 333-358.

¹⁸ Signo, J. M. (27 de febrero de 1954). La mujer española salió al campo. *Amanecer*, 12.

¹⁹ Real Academia de la Historia (RAH), Archivo Documental “Nueva Andadura”, Serie Roja, Carpeta 109, Doc. 1: “Contrato de creación de las Escuelas Regionales del Hogar Rural”, Madrid, octubre de 1942.

²⁰ Sección Femenina del Movimiento (1968). La Cátedra Ambulante de la Sección Femenina como promotora del desarrollo comunitario en zonas rurales. Comunicación presentada al Seminario

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Estaban constituidas por agrupaciones móviles de la Sección Femenina, conformadas por una serie de camiones con remolque, que se encargaban de impartir clases durante un determinado período de tiempo en los pueblos de nuestra geografía. Pero no todas las provincias disponían de los vehículos propios necesarios para llevarlas a cabo, por lo que, en algunos lugares, era necesario que los Ayuntamientos -o, en este caso, el Instituto Nacional de Colonización- cedieran locales en los que desarrollarlas.

Estas Cátedras tenían carácter itinerante, con una duración media de dos o tres meses, en las que unas seis personas -cada una con una especialidad- acudían al pueblo a impartir esta formación. Se cerraban con un acto de clausura en el que se mostraban los conocimientos adquiridos en ese período [figura 1].

Figura 1. Exhibición de bailes regionales en la plaza del pueblo de San Jorge (Huesca), en la clausura de la cátedra celebrada en 1963 (Fotografía: Colección particular).

Para su desarrollo se enviaban a cada pueblo las correspondientes instructoras, que contarían con la colaboración de otros profesionales del núcleo, como los maestros, el párroco o el médico:

“Se trata de una labor honda, trascendente, de verdadera formación y educación, merced a la cual nuestra juventud campesina, las muchachas de hoy que han de ser las mujeres del mañana, reciben la adecuada instrucción en los aspectos útiles de la vida y en aquellos otros

Europeo sobre el desarrollo comunitario rural, celebrado en Madrid del 21 al 28 de abril de 1968 (p. 9) [Documento mecanografiado].

que, sin ser meramente utilitarios, sirven para hacer la vida más amable y también más bella. Todo ello teniendo como fondo esa cristiana y noble españolidad que la Sección Femenina pone, con esa hermosa dedicación de la mujer española en todas las causas nobles, en todas sus tareas”²¹.

Con esta labor se buscaba mejorar la formación de esta mujer campesina, incluyendo enseñanzas orientadas principalmente al cuidado del hogar (costura, bordado o cocina) u otras más específicas de las casas agrícolas (avicultura, curtido de pieles, cunicultura, etc.)²².

Se completaría de esta forma la labor del INC en sus diferentes aspectos, dado que se contribuía con ello a fomentar la vida en comunidad en los nuevos pueblos:

“que no lo es todo el geométrico cemento de los estanques y las acequias, ni la fría arquitectura de los poblados levantados con rigurosa uniformidad en la a veces inhóspita geografía de España [...]

A la piedra gris y al ladrillo rojo de las construcciones que ciega de luz la cal, se les ha infundido el alma, la poesía, el latido humano del quehacer social”²³.

Otra parte fundamental en estas enseñanzas fueron los cursos de canto y danza regionales, que, en la mayoría de las ocasiones, fueron la base de los grupos folclóricos creados en estas localidades, como después analizaremos.

De este modo, y tal como advertía la prensa del momento, en los nuevos pueblos de colonización había espacio para el trabajo y también para el esparcimiento²⁴, enalteciendo la idea de organizar el concurso nacional de grupos de danzas integrados por personas de los pueblos de colonización:

²¹ Una meritísima labor (agosto de 1960). *Vida Nueva* (19), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

²² Cátedras de la Sección Femenina (agosto de 1960). *Vida nueva* (19), 9-16. Madrid: Instituto Nacional de Colonización; Labor y cocina (octubre de 1961). *Vida nueva* (25), 19. Madrid: Instituto Nacional de Colonización; Cátedras ambulantes (abril de 1958). *Vida nueva* (12), 2-3. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

²³ Danzas viejas de pueblos nuevos [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 5-24. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

²⁴ “Bello Concurso que nos muestra el engarce de los pueblos nuevos en la tradición de siempre. Bellos también por su significación de hermandad entre los hombres y las tierras de España, reunidos para la liza gozosa del canto y de la danza: Eco y movimiento del mundo campesino en sus fechas de sana diversión”. Danzas de España (febrero de 1962). *Vida Nueva* (27), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

“En los nuevos pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización y que se extienden y afianzan ya por todos los ámbitos de la geografía española, hay [...], junto al diario laborar, junto a la tarea dura y hermosa de fecundar la tierra para recibir sus frutos, horas de esparcimiento, de solaz y de descanso.

[...] De ahí la feliz idea del propio Instituto de celebrar el Concurso Nacional de grupos de danzas regionales integrados por hijos de colonos, organizado en colaboración con la Sección Femenina de Falange Española. Los esfuerzos del Instituto aunados a la magnífica labor de Falange han permitido realizar este certamen en el que, al mismo tiempo que se pusieron en noble línea de parangón las canciones y los bailes de las más diversas regiones españolas, quedó patentizada una faceta, nada desdeñable, de la vida que anima a los citados pueblos.

En estas horas de descanso a que aludimos se estimula a las juventudes campesinas para que aprendan y practiquen las canciones y las danzas que constituyeron siempre el más rico tesoro de las bellezas de las fiestas populares de nuestro país. En los nuevos pueblos las nuevas generaciones enlazan con las antiguas merced a muchos aspectos y formas de vida que encajan con los gustos ancestrales del campo español”²⁵.

Este fue, por tanto, el punto de partida de las enseñanzas de folclore en los pueblos de colonización, teniendo siempre presente su carácter simbólico y político:

“Y así empieza una nueva España. La España que trabaja, que ama y sueña. Y el amor y los sueños consuelan del trabajo y dan descanso al alma.

En todos estos pueblos la Sección Femenina ha instalado hogares o, al menos cátedras rurales de seis meses. Allí las muchachas, hijas de colonos, adquieren una orientación política y religiosa que dará un claro sentido a sus vidas y unos conocimientos prácticos de labores de hogar. Y junto a todo esto, algo que les entusiasma y las deleita: música, canciones y bailes de la región a que se han vinculado y que en algunos casos dista y difiere mucho de la suya de origen. Y así aprenden y sienten como canta y baila su nueva tierra”²⁶.

LOS CONCURSOS ORGANIZADOS POR EL INC

Fruto de las cátedras o cursos antes citados, organizados por la Sección Femenina fue la realización de varios certámenes de coros y danzas. Esta labor de recuperación del folclore, iniciada por la Sección Femenina en los años previos y después extendida a los pueblos de colonización, fue resaltada a raíz del concurso celebrado en 1961:

²⁵ González y Gómez, S. (17 de abril de 1960). Primavera en Bardenas. *El Noticiero*, 21.

²⁶ Palacios, D. F. (diciembre de 1959). Primer Concurso Nacional de Grupos de Danzas. Ciudad y Campo de España. *Vida Nueva* (15), 2-21. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

“Pese a que no son más que dos los años en que este concurso se viene celebrando, ya ha adquirido carta de naturaleza en los pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización, en la totalidad de los cuales existen Grupos de Danza que a lo largo del año, durante las fiestas, preparan a los jóvenes para este gran Concurso, a la par que mantienen, e incluso depuran, el rico tesoro del folklore nacional, tan vistoso como bello, y que en algunas regiones, por desidia y por falta de asistencia, estaba a punto de desaparecer”²⁷.

La primera competición de esta índole organizada por el INC tuvo lugar en el Teatro Español de Madrid en la primavera de 1958²⁸. Participaron doce “Grupos de Danzas de Colonización” de diferentes regiones, en base al siguiente programa²⁹:

PRIMERA PARTE

Grupo de Valdelacalzada (Badajoz). *Anda Vete* y *Jota Enredá*.
Grupo de Cortijo de San Isidro (Madrid). *Baile de la Cruz* y *Jota Castellana*.
Grupo de Algallarín (Córdoba). *Jotillas aceituneras*.
Grupo de Alberche del Caudillo (Toledo). *Rondeñas* y *Seguidillas*.
Grupo de La Vid (Burgos). *La Estella*.
Grupo de Guadiana del Caudillo (Badajoz). *El Ave María* y *El Palancar*.
Grupo de Gimennells (Lérida). *Ball de Montaña-Sant Farriol*.
Grupo de Guadalema de los Quinteros (Sevilla). *Fangando de Huelva*.
Grupo de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). *Fandango de Albuquerque*.

SEGUNDA PARTE

Grupo de Valdelacalzada (Badajoz). *La Uva* y *Vira doble*.
Grupo de Algallarín (Córdoba). *Jotilla* y *Danzantes de San Benito*.
Grupo de Gimennells (Lérida). *Ball de Cintas*.
Grupo de Cortijo de San Isidro (Madrid). *Baile de los Quintos*.
Grupo de Guadiana del Caudillo (Badajoz). *El Candil*.
Grupo de La Rinconada (Toledo). *Jota de los Quintos*.
Grupo de Ontinar del Salz (Zaragoza). *Seguidillas de Leciñena*.
Grupo de Talavera la Nueva (Toledo). *Seguidillas* y *Jota del sombrero*.
Grupo de Guadalema de los Quinteros (Sevilla). *Peteneras* y *Sevillanas antiguas*.

El ganador de esta primera competición fue el grupo de Gimennells (Lérida)³⁰; el segundo premio recayó en el grupo de Talavera la Nueva (Toledo); el tercero, en el de

²⁷ Mustelo, F. (febrero de 1962). Segundo Concurso Nacional de Grupos de Danzas Regionales. *Vida Nueva* (27), 2-6. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

²⁸ En mayo de ese año se celebró el II Concurso Nacional de Cante Jondo y Flamenco de Córdoba.

²⁹ Este programa fue publicado en el número 12 bis de la revista *Vida Nueva*. [1958]. *Vida Nueva* (12 bis). Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

³⁰ (4 de junio de 1958). La alegría de los nuevos pueblos de España. *La Vanguardia española*, 6.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Valdelacalzada (Badajoz); y, el cuarto, en el de Alberche del Caudillo (Toledo) [Figuras 2-5].

Figura 2. El grupo de Gimennells interpretando el *Ball de Montanya*, 1958 (Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 3. El grupo del Real Cortijo de San Isidro interpretando la *Jota Castellana*, 1958 (Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 4. El grupo de Guadalema de los Quinteros interpretando los *Fandangillos de Huelva*, 1958 (Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 5. El grupo de Ontinar del Salz interpretando la *Jota de Zaragoza*, 1958 (Fotografía: *Vida Nueva*).

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

No obstante, tal como advertía la prensa del momento, el galardón era merecido por todos los grupos, que recibieron el reconocimiento por parte del público:

“Pero si aquí acabaron los premios, no cabe decir lo mismo en cuanto a la maestría de las ejecuciones, el garbo y entusiasmo de los ejecutantes y la cariñosa acogida que todos merecieron del público. En efecto: todos los grupos que actuaron lograron el premio del aplauso y del afecto, y esperamos que el próximo año vuelva a repetirse la competición y que volvamos a gozar del espectáculo de esas danzas y canciones españolas que también en los pueblos nuevos nacen y reverdecen en la vieja cepa de sus moradores”³¹.

Posteriormente, los días 10 y 11 octubre de 1959 se celebró el siguiente encuentro en el Teatro de la Comedia de Madrid, ya con la denominación de “Primer Concurso Nacional de Grupos de Danzas Regionales integrados por hijos de colonos”³². Participaron once grupos de danzas (algunos de los cuales ya habían actuado previamente en la IV edición de la Feria Internacional del Campo) y un coro -algo excepcional-. Las actuaciones siguieron el siguiente programa³³:

PRIMERA PARTE

Coro mixto de San Isidro de Benagéber (Valencia). *Gregoriano. Canto de la Perdiz. Canción de Campo.*

Grupo de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). *El Limón. Jota de Campanario.*

Grupo del Colegio de San Isidoro (Madrid). *Jota de Mayo. Seguidillas de Villamantilla.*

Grupo de San Isidro de Benagéber (Valencia). *Jota de Benagéber.*

Grupo de La Quintería (Jaén). *Jota de Úbeda. Los Villares.*

Grupo de Llanos del Caudillo (Ciudad Real). *Jota manchega. Jota Cruzadilla.*

Grupo de Gimenezells (Lérida). *Sant Farriol.*

Grupo de Valdelacalzada (Badajoz). *La Uva. Jota de la Siberia.*

Grupo de Águeda del Caudillo (Salamanca). *La Rueda.*

Grupo de Ontinar del Salz (Zaragoza). *Seguidillas de Leciñena. Jota de Teruel.*

SEGUNDA PARTE

Grupo de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). *Fandango de Alburquerque. El Triángulo.*

Grupo de Talavera la Nueva (Toledo). *Seguidillas. Jota del Sombrero y Rondeñas.*

Grupo de Algallarín (Córdoba). *Fuenteovejuna o Jotilla de Villanueva. El Zángano.*

Grupo de Gimenezells (Lérida). *Ball de Muntanya.*

³¹ Un rotundo éxito [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 34. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

³² (14 de octubre de 1959). Concurso de grupos de danzas formados por hijos de colonos. *ABC*, 76.

³³ Este programa fue publicado en el número 15 de la revista *Vida Nueva*. (Diciembre de 1959). *Vida Nueva* (15), 2-21. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Grupo de Águeda del Caudillo (Salamanca). *La Molinera. Jota Charra*.
Grupo de San Isidro de Benagéber (Valencia). *Seguidillas y Valencianas*.
Grupo de Valdelacalzada (Badajoz). *Jota del Palancar. El Candil*.
Grupo de Ontinar del Salz (Zaragoza). *Jota de Zaragoza*.
Grupo de Guadalema de los Quinteros (Sevilla). *Fandango de Huelva y Sevillanas*.
Intervención de todos los grupos. Canciones. *Muñeira* (Galicia). *Anda diciendo tu madre* (Castilla). *Agua menudita* (Andalucía).

En este concurso resultó vencedor el grupo de Llanos del Caudillo (Ciudad Real). El resto de los galardones fueron asignados del siguiente modo: Ontinar del Salz (Zaragoza), segundo premio; Valdelacalzada (Badajoz), tercer premio; Talavera la Nueva (Toledo), cuarto premio; y Gimenezs (Lérida), accésit [Figuras 6-8].

Figura 6. El grupo de Llanos del Caudillo interpretando una de sus jotas, 1959
(Fotografía: *Vida Nueva*).

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Figura 7. Actuación del grupo de Valdelacalzada, 1959 (Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 8. El grupo de Talavera la Nueva durante su interpretación, 1959 (Fotografía: *Vida Nueva*).

En el segundo concurso, que se desarrolló en el Teatro María Guerrero los días 16 y 17 de diciembre de 1961³⁴, con una participación de diecisiete grupos, en base al siguiente programa³⁵:

PRIMERA PARTE

Grupo de Foncastín (Valladolid). *Jota de Iscar. Bolerías de Velilla.*
Grupo de Alberche del Caudillo (Toledo). *Jota, seguidilla y Rondeña de Calera.*
Grupo de Valdivia (Badajoz). *La Uva, Jota de Alburquerque.*
Grupo de La Quintería (Jaén). *Fandango de la Puerta de Segura. Jota de Siles.*
Grupo de San Isidro de Albatera (Alicante). *El "U" de Biar. Danseta de Crevillente.*
Grupo de Llanos del Caudillo (Ciudad Real). *Jota de Cruzadillo. Fandango.*
Grupo de Calonge (Córdoba). *Peteneras de Palma. Jotilla aceitunera.*
Grupo de Bardena del Caudillo (Zaragoza). *Jota de Ejea de los Caballeros. Jota picada de Zaragoza.*

Canción popular, interpretada por todos los grupos. *Viva León.*

SEGUNDA PARTE

Grupo de Rincón de Ballesteros (Cáceres). *Cacereñas. El Redoble.*
Grupo de San Isidro de Benagéber (Valencia). *Jota de Benagéber. Seguidillas de Mariola.*
Grupo de Guadalén del Caudillo (Jaén). *Jota de Villanueva. El sirigiüelo.*
Grupo de Águeda del Caudillo (Salamanca). *Jota Charra.*
Grupo de Gimenezs (Lérida). *Espunyolet de Punta y Taló. La Bolangera.*
Grupo de Estella del Marqués (Cádiz). *Tanguillo de Jerez. El Zorongo.*
Grupo de Talavera la Nueva (Toledo). *Jota del sombrero de la Puebla de Montalbán. Jareña.*
Grupo de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). *El Candil. El Palancar.*
Grupo de Esquivel (Sevilla). *Peteneras. Fandangos de Huelva.*

En este tercer encuentro obtuvo el primer premio el grupo de Bardena del Caudillo, de Zaragoza, pese al poco tiempo que hacía que se había creado:

³⁴ A las once de la mañana tuvo lugar el inicio de las actuaciones tanto del sábado como del domingo. (15 de diciembre de 1961). II Concurso Nacional de Danzas Regionales. *ABC*, 76.

³⁵ Este programa fue publicado en el número 27 de la revista *Vida Nueva*. (Febrero de 1962). *Vida Nueva* (27). Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

“Es de destacar este meritisimo triunfo de estos Coros y Danzas de Bardena del Caudillo por darse la circunstancia de que ésta es la primera salida que hacen, ya que solamente hace un año que se empezaron a organizar estos coros, bajo la dirección de don Luis Sagaste Abadía en la sección de baile, don José Manuel Sagaste Abadía en la de rondalla y la regidora de trabajo señorita Carmen Viamonde con la instructora de jota señorita Gloria Martínez”³⁶.

El segundo premio lo logró Llanos del Caudillo (Ciudad Real); el tercero, La Quintería (Jaén); el cuarto, Esquivel (Sevilla); el quinto, Gimennells (Lérida); y en el sexto se verificó un empate entre Alberche del Caudillo (Toledo) y Valdivia (Badajoz) [Figuras 9-12].

Figura 9. Interpretación de la *Jota de Ejea* por el grupo de Bardenas, diciembre de 1961
(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

³⁶ (19 de diciembre de 1961). Triunfo de los Coros y Danzas de Bardena del Caudillo. *El Noticiero*, 10.

Sobre este grupo se dijo, además: “La alegre y bravía jota aragonesa conquistó el primer puesto en el concurso merced a la maestría de quienes la ejecutaron”.

Figura 10. El grupo de Guadalén interpretando la *Jota de Villanueva*, diciembre de 1961
(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

Figura 11. El grupo de Valdivia interpretando la *Jota de Alburquerque*, diciembre de 1961
(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Figura 12. Interpretación del grupo de Esquivel, diciembre de 1961
(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

Después, los días 5 y 8 de diciembre de 1964, tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela el tercer concurso, coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de la fundación del INC, siendo el último certamen celebrado³⁷.

En él se dieron cita diecinueve grupos: San Isidro de Albaterra (Alicante), Barbaño (Badajoz), Águeda del Caudillo (Salamanca), San Francisco de Olivenza (Badajoz), Esquivel (Sevilla), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Puente del Obispo (Jaén), Gimennells (Lérida), Valmuel (Teruel), Rincón del Obispo (Cáceres), Coto de Bornos (Cádiz), Talavera la Nueva (Toledo), Los Villares (Jaén), El Temple (Huesca), San Isidro de Benagèber (Valencia) y Foncastín (Valladolid).

Resultó ganador el grupo de San Francisco de Olivenza (Badajoz)³⁸. En el segundo puesto quedaron los núcleos de Esquivel (Sevilla), Coto de Bornos (Cádiz)³⁹ y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), ocupando el tercer puesto los de Bardena del Caudillo (Zaragoza) y

³⁷ No obstante, es la cita sobre la que menos documentación se ha podido localizar, dado que no fue publicado el programa.

³⁸ (9 de diciembre de 1964). III Concurso Nacional de Danzas Regionales. *El Noticiero*, 7; (9 de diciembre de 1964). Los premios del III Concurso Nacional de Danzas Regionales. *ABC*, 54.

³⁹ (29 de diciembre de 1964). Nuevos delegados gaditanos de la vieja guardia y de prensa, propaganda y radio. *ABC*, 51.

Talavera la Nueva (Toledo)⁴⁰; el cuarto no hemos podido documentarlo, y el quinto recayó en los núcleos de El Temple (Huesca)⁴¹ y San Isidro de Albaterra (Alicante)⁴² [Figura 13].

Así, una vez que hemos conocido los concursos celebrados, vamos a proceder a continuación a analizar los aspectos generales que presentan estos certámenes.

Figura 13. El grupo de Los Villares en el concurso de diciembre de 1964 (Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

⁴⁰ El quinto premio recayó en el grupo de El Temple (Huesca). (13 de diciembre de 1964). El Temple del Caudillo, quinto premio de los diecinueve grupos presentados al Tercer Concurso Nacional de Danzas Regionales entre los pueblos de Colonización. *Nueva España*, 4.

⁴¹ El párroco de este núcleo, Jesús Aísa, había solicitado en noviembre de 1963 un crédito al Instituto Nacional de Colonización para instaurar una rondalla en este núcleo y crear un grupo folclórico. Alagón Laste, J. M. (2014). El pueblo de El Temple (Huesca): colonización, historia y arte. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, p. 162; Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Fondo Instituto Nacional de Colonización, Caja A/39984, Exp. Asistencia cultural y deportiva. Véase igualmente: Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPHu), Sección Femenina, M-30-1: “Actas de la junta provincial de Mandos”, 1955-1976.

⁴² (10 de diciembre de 1964). El grupo de San Isidro-Realengo, quinto premio nacional de danzas. *Información*, 7.

ASPECTOS GENERALES DE LOS CONCURSOS

Para comprender mejor estos concursos, vamos a analizar algunos aspectos importantes: la enseñanza, las canciones y danzas y las representaciones.

LA ENSEÑANZA

La primera cuestión en consideración es la enseñanza del folclore en los pueblos de colonización. Tal como hemos advertido previamente, hasta los pueblos se trasladaban instructoras para implantar diferentes formaciones, entre las que se encontraban las enseñanzas del folclore. Un ejemplo de ello lo encontramos en Valmuel (Teruel)⁴³ [Figura 14].

A este respecto, podemos encontrar dos modalidades: por un lado, una cátedra ambulante, es decir, una enseñanza realizada durante un breve periodo de tiempo que culmina con una actuación grupal.

O, en caso de que cristalizase este interés por el folclore y hubiera intención por parte de la población de continuar con su práctica, se mantiene esta formación, siendo el origen de grupos folclóricos que, en ocasiones, han perdurado hasta la actualidad. Ejemplo de ello es el grupo folclórico San Isidro de El Temple (Huesca)⁴⁴ [Figura 15].

⁴³ Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPTe), Sección Femenina, Caja 42, Exp. 1.

⁴⁴ A modo de ejemplo, podemos indicar cómo el Instituto Nacional de Colonización, en fecha 6 de agosto de 1965, concedió un crédito de 32.090 pesetas para la “Formación de rondallas en El Bayo y El Temple”. AHPZ, Fondo Instituto Nacional de Colonización, Caja A/40007.

DISTRIBUCION DE LAS CLASES EN EL CURSO DE CATEDRAS Y FORMACION EN EL PUEBLO DEL CAMPILLO DEL GAUDILLO (TERUEL)						
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
10-10½	Gimnasia.	Gimnasia	Gimnasia	Gimnasia	Gimnasia	Gimnasia.
11-11½	Corte.	Corte.	Corte.	Corte.	Corte.	Corte.
12-1½	I.Rurales.	I.Rurales.	I.Rurales.	I.Rurales.	I.Rurales.	I.Rurales
T A R D E						
2½-5.	Labores.	Labores.	Labores.	Labores.	Labores.	Labores.
5-6½	Cocina	I.Rurales. Conv.Ecom. (s).	Cocina.	I.Rurales. Conv.Ecom. (s).	Cocina.	I.Rurales Puer.Hig. Hig.(s).
6½-7.	TIEMPO LIBRE Y ENSAYO DE ORACIONES.					
7½-8½	Religion.	N.Sindl.	Religion.	N.Sindia.	Religion.	I.Sindicalm
8½-9½	Musi.Bail. Puer.Higie- ne (c).	Musi.Bail. Conv.Ecom. (c).	Musi.Bail. Puer.Hig. (c).	Musi.Bail. Conv.Ecom. (c).	Musi.Bail. Puer.Hig. (c).	Musi.Bailes conv.Ecom. (c)
9-10.	C.General. (grupo e)	(grupoE) C.General.	C.General. (Grupo e)	C.General. (grupo e)	C.General. (grupo e)	C.General. (grupo e)

Figura 14. Cátedra y plan de formación en el pueblo de Puigmoreno (Teruel), del 9 de mayo al 22 de junio de 1960 (Fuente: Archivo Histórico Provincial de Teruel).

Figura 15. Componentes del grupo folclórico “San Isidro” de El Temple antes de su actuación en Madrid, 15 de diciembre de 1964 (Foto: Colección particular).

CANCIONES Y DANZAS

El repertorio que aprendían estos grupos de jóvenes estaba compuesto por danzas típicas españolas, o que eran consideradas de este modo. No hay que olvidar que eran bailes recopilados y aprendidos por el personal de Sección Femenina, fundamentalmente, a través del contacto con las personas mayores de los pueblos⁴⁵.

Muchas de estas canciones tienen una importante vinculación con el mundo agrario, representando de un modo afable las tareas realizadas en el campo. Ejemplo de ello es la “Jotilla aceitunera” interpretada en el concurso de 1961 por el grupo de El Calonge (Córdoba) [Figura 16], o “La Uva”, a cargo del grupo de Valdelacalzada (Badajoz), cuya letra dice lo siguiente: “De la uva sale el vino/ de la aceituna el aceite/ y de mi corazón sale/ ¡ay!, cariño para quererte”.

⁴⁵ Una muestra de esta labor podemos encontrarla en uno de los informes realizados en la provincia de Zaragoza. En este documento se recoge información, entre otras, de la “Jota de Zaragoza”; la “Jota de Ejea de los Caballeros”, y la “Jota de Bardena del Caudillo”.

Sobre la “Jota de Ejea de los Caballeros” en el citado documento se recoge lo siguiente: “Data del siglo pasado, esta jota se bailaba en las fiestas de San Juan, patrón del pueblo, estas fiestas son muy típicas ya que la tradición era ir a Sanjuanar y allí se bailaba, también se bailaba al terminar la recolección de los cereales, en las fiestas populares que se celebran con tal motivo. Es una Jota que no destaca por su bravura pero sí por la belleza de sus pasos”. De la de Bardena, dice: “Por ser un pueblo de Colonización y por tanto de reciente creación, esta Jota es una variante local de la de Ejea de los Caballeros, que es la propia de la comarca, y como esta se caracteriza por su alegría y por los punteados de pies e intercambio y variaciones de las parejas que la ejecutan”.

AHPZ, Delegación Provincial de la Sección Femenina de Zaragoza, Caja A/2591, Exp. 1, “Informes sobre diferentes danzas de la provincia de Zaragoza”, 1941-1975.

Figura 16. El grupo de El Calonge (Córdoba) interpreta la “Jotilla aceitunera” en el concurso de 1961

(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

En esencia eran resultado de prácticas colectivas espontáneas, y con ello variables y flexibles. Pero al ser enseñadas a los jóvenes, en cierto modo eran depuradas -no podemos obviar que no se trata de una investigación rigurosa, sino que debían adaptarse al nuevo espíritu español-. Asimismo, eran rejuvenecidas en sus representaciones, reglamentadas, y, por último, como después advertiremos, teatralizadas y urbanizadas.

En estos trabajos de recuperación, por tanto, la “tradición” era sometida a un proceso de adaptación y depuración, eliminando cualquier referencia a los extranjerismos y a la modernidad, es decir, a aspectos que eran considerados como propios del Gobierno de la Segunda República.

En consecuencia, se contrarió la esencia del folclore que pretendían recuperar, controlando los repertorios, fijando y uniformando su contenido y sus diferentes versiones, aprovechando además a los jóvenes para establecer una práctica masiva de estas danzas.

En cuanto al género, debemos señalar que en los nuevos pueblos se formó a grupos mixtos de jóvenes, chicas y chicos, algo contrario a los primeros tiempos de enseñanza de folclore por este organismo, en que sólo las mujeres formaban parte de estos bailes.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Asimismo, debemos advertir que, oficialmente, hasta 1957, fecha en que se suprime la coeducación, la Sección Femenina no permitió que los hombres bailasen en los grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina, aunque sí podían formar parte de ellos como instrumentistas⁴⁶.

Hay que precisar no obstante que estamos en una fecha tardía, dado que el primer concurso organizado por el INC está fechado en 1958 [Figura 17].

Figura 17. Actuación del grupo de Gimenez en el concurso de 1959
(Fotografía: *Vida Nueva*).

En referencia a su edad, hay que advertir que generalmente eran personas jóvenes las que acudían a la formación impartida por Sección Femenina, esto es, los hijos e hijas de los colonos. En definitiva, sería la savia nueva del nacionalismo, pero esta cuestión tenía también un carácter práctico. De hecho, se consideraba una franja de edad entre los 17 y 28 años, teniendo en cuenta la agilidad y resistencia de los jóvenes para interpretar estos bailes.

No obstante, debemos advertir que, en estos núcleos poblacionales, debido a su limitación de población, no se aplicaron con rigidez los criterios seguidos por la Sección Femenina en

⁴⁶ Martínez del Fresno, B. (2013). La danza en España durante el Franquismo. En L. Sánchez de Andrés y A. Presas (eds.). *Música, Ciencia y Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (pp. 347-385). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, p. 354.

otros centros formativos. Incluso, cuando fue necesario, se contó con personas de mayor edad, por ejemplo, para el caso de los instrumentistas [Figura 18], para las que se contó en ocasiones por personal perteneciente a otros núcleos, en caso de no disponer de rondalla en los pueblos:

“Figúrate que el pueblo hubo sólo una cátedra de seis meses, de diciembre a mayo; y en septiembre, con un mes para prepararlos, nos avisaron de lo del concurso. No se pudo hacer selección de voces porque es un pueblo pequeño, de sesenta familias, y no teníamos casi donde elegir”⁴⁷.

Figura 18. Instrumentistas del grupo de Gimennells en el concurso de 1959
(Fotografía: *Vida Nueva*).

Algo importante, no obstante, es destacar la no interrupción de sus estudios, trabajos o labores diarias para proceder con los ensayos, dado que se realizaban en horario de tarde, o cuando la situación personal se lo permitía. Estas cuestiones quedaron plasmadas en la revista *Vida Nueva*, editada por el propio INC:

“-¿Te gustaría dedicarte a cantar?

-Como profesional, no. Me encanta cantar en este coro, pero no me gustaría ser artista y además hago mucha falta en mi casa. [...]

⁴⁷ Palacios, D. F. (diciembre de 1959). Primer Concurso Nacional de Grupos de Danzas. Ciudad y Campo de España. *Vida Nueva* (15), 2-21. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

U otro testimonio, que dice lo siguiente:

“-Me encanta bailar. [...]. Llevo dos años bailando y cada día me gusta más. Además, yo puedo dedicarme muy bien a esto. En mi familia somos cuatro hermanas y tres hermanos, así que aunque yo tenga otras obligaciones, siempre quedarán mujeres en la casa”⁴⁸.

CANCIONES Y DANZAS

Una vez terminada la enseñanza, un aspecto fundamental a tener en cuenta es el lugar de representación. Los cuatro concursos organizados por el INC, continuando con la forma de proceder de la Sección Femenina, tuvieron lugar en teatros la capital de España, Madrid: el Teatro Español, el Teatro de la Comedia, el María Guerrero y el de la Zarzuela.

Era una forma de trasladar estos repertorios del folclore popular del medio rural al ámbito urbano, es decir, extrapolarlos desde las calles, plazas, celebraciones festivas y romerías a los escenarios de los teatros de la capital:

“Hay muchas cosas que se modifican y transforman, pero hay otras que permanecen y quedan porque merecen continuar. Y entre estas últimas se encuentran, sin duda alguna, las canciones y bailes regionales que, como canastillo de frutas brillantes y de buen valor, trajeron los grupos del Instituto hacia la urbe”⁴⁹.

La primera cuestión a destacar es que, en conjunto, fueron muy pocos grupos los que participaron en estos certámenes, si lo comparamos la cifra de participantes (33 núcleos⁵⁰) con los 300 nuevos pueblos levantados por el INC en España.

Nos referimos a las poblaciones de San Isidro de Albaterra (Alicante); Valdelacalzada (Badajoz); Guadiana del Caudillo -hoy Guadiana- (Badajoz); Pueblonuevo de Guadiana (Badajoz); Valdivia (Badajoz); Barbaño (Badajoz); San Francisco de Olivenza (Badajoz); La Vid (Burgos); Rincón de Ballesteros (Cáceres); Rincón del Obispo (Cáceres); Estella del Marqués (Cádiz); Coto de Bornos (Cádiz); Llanos del Caudillo (Ciudad Real); Algallarín (Córdoba); Calonge (Córdoba); El Temple (Huesca); La Quintería (Jaén); Guadalén del

⁴⁸ Ambos fragmentos están extraídos del siguiente texto: Palacios, D. F. (diciembre de 1959). Primer Concurso Nacional de Grupos de Danzas. Ciudad y Campo de España. *Vida Nueva* (15), 2-21. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

⁴⁹ Viejas danzas, en nuevos pueblos. (diciembre de 1959). *Vida Nueva* (15), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

⁵⁰ Debemos puntualizar que, de uno de los núcleos, San Isidro de Benagéber, hubo dos participaciones: el coro mixto y el grupo. Asimismo, otra de las actuaciones se debió al colegio San Isidoro de Madrid, de modo que no se corresponde con ningún pueblo de colonización.

Caudillo -hoy Guadalén- (Jaén); Puente del Obispo (Jaén); Los Villares (Jaén); Gimennells (Lérida); Cortijo de San Isidro (Madrid); Águeda del Caudillo -hoy Águeda- (Salamanca); Guadalema de los Quinteros (Sevilla); Esquivel (Sevilla); Valmuel (Teruel); Alberche del Caudillo (Toledo); La Rinconada (Toledo); Talavera la Nueva (Toledo); San Isidro de Benagéber (Valencia); Foncastín (Valladolid); Ontinar de Salz (Zaragoza) y Bardena del Caudillo -hoy Bardenas- (Zaragoza).

De igual modo, numerosas zonas no estuvieron representadas en ninguno de ellos, como como Galicia, Navarra, o las provincias de Granada y Almería. Esto nos muestra que fue algo residual en la labor de Sección Femenina en estos núcleos, y que no cuajó en todas las poblaciones del mismo modo, de manera contraria a lo que se indicaba en la prensa escrita.

En su mayoría, como constatado previamente, eran grupos mixtos de danzas, con acompañamiento de canto, y solamente encontramos un coro: el de San Isidro de Benagéber, (Valencia) [Figura 19].

Figura 19.- Actuación del coro de San Isidro de Benagéber en el concurso de 1959
(Fotografía: *Vida Nueva*).

Lo que se pretendía era mostrar la idea de nación entendida como la suma de regiones, precisamente en Madrid, tal como se reflejó en las publicaciones periódicas publicadas por el INC:

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

“El primer fruto maduro de las Cátedras Ambulantes de la Sección Femenina en sus andanzas y venturas por los pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización se lo han ofrecido entrañablemente al corazón de España, a este Madrid nuestro y suyo, unos grupos de danzas regionales [...].

Olorosos todavía los trajes a los membrillos y las manzanas de rueda de las domésticas arcas, entraron mozos y mozas de los pueblos nuevos por las cuatro puertas de la gran ciudad a decirles su canción a las gentes de la oficina y del taller.

Eran muchachos y muchachas, hijos de colonos afincados hace apenas unos lustros en pueblos nacidos casi de sus propias manos, con la sangre saltándole en las venas a fuerza de juventud y con ansias de proyectar sus inquietudes más allá de sus propias fronteras. [...]

Bien podemos asegurar que no fue este Teatro Español un acto más para deleitar a cuantos poseen la venturosa afición a los coros y a las danzas. No. Una significación más honda alentaba bajo las alas cálidas de esos ángeles nacidos en la tierra misma, trenzadores de sueños con pies ligeros. Era la muestra de lo que puede el alma de aquellos que, al propio tiempo que cultivan la tierra con sus manos duras y tejen la lana de sus propias ovejas, crean las costumbres y el folklore auténtico, las canciones y las danzas que permanecen, como las catedrales, sobre los siglos.

[...] Actos como el que hemos visto [...] son los que mueven el corazón de la ciudad, proyectando sus sentimientos hacia el campo. La danza es un fuerte revulsivo para la sensibilidad dormida. El hombre que no se asoma al campo termina embotándose y deformando las virtudes del arte. Acaba gustando del espectáculo deshumanizado, en ocasiones terriblemente feo.

Vienen a las mil maravillas estas demostraciones del arte popular [...], porque hacen pensar a los hombres de los estudios y de los despachos en que no lo es todo el geométrico cemento de los estanques y las acequias, ni la fría arquitectura de los poblados levantados con rigurosa uniformidad en la a veces inhóspita geografía de España”⁵¹.

Llaman la atención al respecto las contradicciones que se constatan tras analizar estos testimonios, en un régimen con un modelo administrativo centralista como el gobierno de Franco. Pero no debemos perder de vista cómo el campo, en contra de la ciudad, era visto como el depositario de la esencia patria.

Esto nos lleva a plantear otra cuestión, sobre la que no hemos podido obtener información por el momento, que es el público que asistía a estas representaciones. Llaman la atención, por ejemplo, las críticas a Madrid, ciudad en la que se celebraban estos actos. Esta cuestión

⁵¹ Danzas viejas de pueblos nuevos [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 5-24. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

encaja con esa idea de mitificar el campo español en contra de la ciudad. Pero es algo llamativo, dado que no se constata sólo en los textos de las revistas que acabamos de conocer, sino también en otros aspectos, como algunas de las canciones que se cantaron. En el concurso de 1961, por ejemplo, se interpretó por todos los grupos una canción, titulada “Viva León”, que dice lo siguiente: “Viva León porque tiene/ lo que no tiene Madrid/ Una catedral bonita /y un hospicio con jardín”.

Quizá estas cuestiones expliquen que no encontremos referencias ni apenas publicidad a estos actos en la prensa, hecho que nos conduce a plantear el porqué de esta escasa difusión.

Otro aspecto a tener en cuenta es el jurado que los valoraba. Estaba formado por Alejandro de Torreón, ingeniero agrónomo y director del INC; Manuel Rueda Marín, ingeniero agrónomo; y Mónica Plaza de Prado, regidora central de Trabajo de la Sección Femenina y secretaria general del Departamento de Trabajo de la Mujer de la Organización Sindical [Figura 20].

Figura 20.- Entrega de trofeos al grupo de Bardenas (Zaragoza) en el concurso de 1961. En la imagen aparecen los miembros del jurado Mónica Plaza (izq.), Alejandro de Torreón (ctro.) y Manuel Rueda (der.) (Fotografía: *Vida Nueva*).

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

En cuanto al repertorio representado, debemos advertir que cada grupo interpretaba los bailes que aprendían en sus pueblos, esto es, los bailes de su provincia⁵². La excepción a esta cuestión la constituyen algunas de las canciones grupales, que eran interpretadas como algo espontáneo (ejemplo de ello es la ya aludida “Viva León”, o las canciones interpretadas al final del concurso de 1959).

Sin embargo, si algo llama la atención es el repertorio elegido es la ausencia, por ejemplo, del flamenco, optando, tal como se advierte en la prensa del momento, por otros tipos de folclore más acordes con la ideología tradicionalista del franquismo, al menos en su dimensión interior. Así de contundente se expresaba José Baró Quesada en 1964:

“El folklore español en todas sus dimensiones y en su mayor pureza tuvo ayer en el teatro de la Zarzuela su interpretación más respetuosa y cabal. No fueron la flamencada ni la andaluzada al uso. No hubo esa parcialidad estrecha y bullanguera que intenta monopolizar para el sur de España una denominación que corresponde a toda la amplia geografía española. Nada de gitanerías exclusivistas ni de reiteradas y machaconas “alegrías” junto a las tapias de los cementerios. Folklore español a secas. Folklore “no apto” para turistas. Como debe ser

[...] Por eso los aplausos sonaron insistentes. Y por eso también salieron los espectadores con la impresión del “redescubrimiento” de España: una España que atesora inmensos valores folklóricos y que muchos compatriotas nuestros no conocen”⁵³.

Este rechazo por el flamenco en el contexto nacional está acorde con los primeros planteamientos del franquismo, dado que, por alguna de sus particularidades, no se ajustaba a las narrativas identitarias del nuevo Estado. No obstante, sí se usaría como prototipo de lo español y como imagen de España en el exterior, fundamentalmente en las campañas turísticas⁵⁴.

En referencia a la indumentaria empleada en las representaciones, la Sección Femenina insistía en la necesidad de respetar el folclore con toda su autenticidad, incluyendo por tanto los trajes típicos (o “auténticos”, como los denominan en la documentación) y que se usasen igualmente para la música instrumentos tradicionales, excluyendo los modernos.

⁵² A este respecto, normativa establecida por la Delegación Nacional de la Sección Femenina en los años '40 y '50 insistía en que los bailes y trajes debían enseñarse única en su ámbito regional, buscando con ello una interpretación auténtica y, sobre todo evitar la confusión.

Martínez del Fresno, B. (2013). La danza en España durante el Franquismo. En L. Sánchez de Andrés y A. Presas (eds.). *Música, Ciencia y Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (pp. 347-385). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, p. 352; Casero, E. (1995). Los coros y danzas de la Sección Femenina: teoría y práctica. *Cairón: revista de ciencias de la danza*. (1), 65-72.

⁵³ Baró Quesada, [J.]. (9 de diciembre de 1964). Danzas regionales en la Zarzuela. *ABC*, 95.

⁵⁴ Rina Simón, C. (2018). ¿Flamenco marca España? Trayectoria de un icono nacional durante la dictadura franquista. *Spagna contemporanea* (53), 145-164.

Sin embargo, no siempre fue posible conseguir estas vestimentas, teniendo en cuenta que eran pueblos a los que acudieron sus pobladores sin prácticamente nada [Figura 21]. La mayoría de las ocasiones era ropa prestada o alquilada, e incluso, como muestra una de las entrevistas, podía ser algo totalmente aleatorio:

“- Estoy nerviosísima. Esto de salir al escenario- nos dice casi pálida [...]

- ¿Hay que salir de este lado? Pues es precisamente por donde mejor se nota lo de mi faja.

- ¿Qué le pasa a tu faja?

- Pues que no es faja ni nada. Es un pijama”⁵⁵.

Figura 21.- Actuación del grupo de Ontinar del Salz en el concurso de 1959
(Fotografía: *Vida Nueva*).

Un último aspecto a tener en cuenta lo constituyen sus escenografías. Se trata de unos telones de fondo pintados, con cierta variedad, sobre todo en el primer concurso, algunos de las cuales se irán repitiendo años después. Éstos, siguiendo el diseño de las empleadas en los concursos de coros y danzas de la Sección Femenina (como en el celebrado en Vitoria en 1958) representaban fondos arquitectónicos diversos, generalmente asociados a la arquitectura popular de cada una de las regiones que actuaban.

⁵⁵ Mustelo, F. (febrero de 1962). Por los mentideros. *Vida Nueva* (27), 23-24. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Algunos de ellos estaban resueltos con composiciones más comprometidas con las propuestas de vanguardia, mientras que otros estaban más ligados a la tradición.

No obstante, el hecho de que nos encontremos ante unos actos que no eran propios de las tareas asignadas al INC -no olvidemos que era un organismo agrario-, puede explicar que no se haya conservado documentación que nos permita conocer su autoría.

La mayor elaboración la encontramos en los diseñados para el concurso de 1958, donde se contabilizan un total de nueve propuestas distintas; dos en el de 1959 (reutilizados del anterior); dos en el de 1961 (uno de ellos reutilizado); y uno de nuevo diseño para el de 1964 [Figuras 22-24].

Figura 22.- Actuación del grupo de Algallarín en el concurso de 1958 (Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 23.- Actuación del grupo de Alberche del Caudillo en el concurso de 1958
(Fotografía: *Vida Nueva*).

Figura 24. El grupo de Estella del Marqués interpreta el “Tanguillo de Jerez”
en el concurso de 1961
(Fotografía: *Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid*).

CONCLUSIONES

En definitiva, los concursos de danzas organizados por el INC, nos muestran cómo la enseñanza de las danzas constituyó un medio para interiorizar y enraizar la identidad “histórica” y nacionalista en los nuevos pueblos, más allá del contenido lúdico y alegre que podrían transmitirnos a simple vista.

Es una forma de abordar el pasado regional desde una perspectiva cultural y no tanto política -al menos en apariencia-, como fue por ejemplo la referencia a los Reyes Católicos. No obstante, el objetivo político perseguido, en lo referido a su teorización, parece confuso y contradictorio, tal como sucedía con la propia Sección Femenina.

En ese sentido, las ideas previstas en la teoría y plasmadas en las revistas quedaron en el papel, dado que, en la práctica, el desarrollo de estas premisas y su recepción por parte de los participantes fue distinto.

Es preciso destacar por tanto cómo el franquismo, a través de diversas instituciones, como el INC o la Sección Femenina, fomentó el cultivo de las historias locales, de la recuperación de danzas tradicionales y el estímulo del folclore; de un folclore, tal como advierte Gustavo Alarés, expurgado de sus elementos más incómodos⁵⁶, quedando fuera de estos concursos, tal como hemos comentado, el flamenco. Esta cuestión enlaza además con esa idea del mito campesino, del que son buen ejemplo los nuevos pueblos de colonización.

Nos encontramos por tanto ante un intento de crear nuevas raíces y de establecer una nueva identidad de lo local “depurada” o dirigida -en este caso a través del folclore-; y en un contexto concreto: los nuevos pueblos de colonización. Asimismo, podríamos considerar contradictorio hablar de tradiciones en unos pueblos de nueva creación y en unos grupos cuyos integrantes procedían, en ocasiones, de otras regiones.

No obstante, pese a esta delimitación geográfica, el triunfo, tal como advierte la prensa del momento, “será el de todos los pueblos de las distintas provincias, sean milenarios o recién nacidos, pues el espíritu y su amor a la Patria chica son idénticos”⁵⁷.

En definitiva, son muestras del interés del franquismo por la creación de una nueva identidad en los pueblos de reciente creación, enlazando con las “sanas” raíces de la

⁵⁶ Alarés López, G. (2021). «Aragón la más famosa»: las vicisitudes del aragonesismo franquista. En J. Claret Miranda y J. Fuster Sobrepere (coords.), *El regionalismo bien entendido: ambigüedades y límites del regionalismo en la España franquista* (pp. 107-129). Granada: Comares.

⁵⁷ (6 de diciembre de 1964). Postal de la jornada. Las de El Temple, a Madrid. *Nueva España*, 4.

tradición española a través de la música, y mostrando ese importante vínculo del “espíritu nacional” con la tradición, el folclore y el medio rural:

“Fueron estos Grupos de Danza de los nuevos pueblos del Instituto, de esa nueva España campesina que con tanto denuedo se enraíza en las viejas tradiciones del campo español, los que con vistosos trajes regionales, su música y sus bailes, hicieron del Concurso Nacional que comentamos una magnífica polifonía de colores, música y movimiento.

La coreografía ancestral vibró una vez más armoniosa y alegre interpretada por esas nuevas generaciones de campesinos que hoy se forman en España y a los que el trabajo no les hace olvidar la alegría de las fiestas ni el aislamiento obligado tantas veces en sus tareas, el grato compañerismo de la diversión en común, con la música y la danza, que son también frutos de la tierra”⁵⁸.

En conclusión, en esta investigación se han analizado algunas cuestiones fundamentales del gobierno franquista: su defensa del mito del campesinado como depositario de la esencia patria; la concepción propagandística de los pueblos de colonización, materializada en este caso a través de los certámenes de coros y danzas; y el uso del folclore como medio de transmisión de lo que se consideraba la verdadera esencia histórica y nacionalista española.

REFERENCES/ REFERENCIAS

Alagón Laste, J. M. (2014). *El pueblo de El Temple (Huesca): colonización, historia y arte*. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Alarés López, G. (2010). El vivero eterno de la esencia española. Colonización y discurso agrarista en la España de Franco. En A. Sabio Alcutén (coord.). *Colonos, territorio y Estado* (pp. 57-80). Zaragoza: Institución «Fernando El Católico».

- (2021) «Aragón la más famosa»: las vicisitudes del aragonesismo franquista. En J. Claret Miranda y J. Fuster Sobreperre (coords.), *El regionalismo bien entendido: ambigüedades y límites del regionalismo en la España franquista* (pp. 107-129). Granada: Comares.

Aráiz Martínez, A. (febrero de 1942). Estudio histórico-filosófico de la jota. *Anales de la Escuela de Jota Aragonesa* (1), 8-19.

⁵⁸ Mustelo, F. (febrero de 1962). Segundo Concurso Nacional de Grupos de Danzas Regionales. *Vida Nueva* (27), 2-6. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Archilés Cardona, F. (2006). «Hacer región es hacer patria»: La región en el imaginario de la nación española de la Restauración. *Ayer* (64), 121-147.

Arco Blanco, M. Á. (2016). Los auténticos representantes del campo español: Hermandades de Labradores y generación de adhesión y consentimiento hacia el franquismo. *Historia Social* (84), 93-112.

Asensio Llamas, S. (1998). Las instituciones o la construcción de realidades a través de la música. En R. Pelinski, y V. Torrent Centelles. *Actas del III Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología* (pp. 241-259). Sabadell: La Mà de Guido.

Baró Quesada, [J.]. (9 de diciembre de 1964). Danzas regionales en la Zarzuela. *ABC*, 95.

Barrachina, M. A. (1998). Notas sobre los Coros y Danzas de la Sección Femenina (1938-1952). En J. Carbonell i Guberna (coord.). *Els orígens de les Associacions Corals a Espanya (s. XIX-XX)* (pp. 109-118). Barcelona: Oikos-Tau.

Bohigas, F. (1942). Orientación pedagógica. Tema 3. Educación física. *Consigna* (22), 15-18.

Brinkmann, S. (2004). Entre nación y nacionalidad. Las señas de la identidad aragonesa en el siglo XX. *Iberoamericana. España, América Latina, Portugal* (13), 101-114.

Cabrera García, M. I. (2010). Arte, ideología y compromiso: Un debate compartido entre España y la Europa de entreguerras. En G. Pérez Zalduondo y M. I. Cabrera García (coord.). *Cruces de caminos. Intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del siglo XX* (pp. 319-356). Granada: Universidad de Granada.

Casero, E. (1995). Los coros y danzas de la Sección Femenina: teoría y práctica. *Cairón: revista de ciencias de la danza*. (1), 65-72.

- (2000). *La España que bailó con Franco. Coros y Danzas de la Sección Femenina*. Madrid: Editorial Nuevas Estructuras.

Cátedras ambulantes (abril de 1958). *Vida nueva* (12), 2-3. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Cátedras de la Sección Femenina (agosto de 1960). *Vida nueva* (19), 9-16. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Cenarro Lagunas, Á. (2011). Trabajo, maternidad y feminidad en las mujeres del fascismo español. En A. Aguado y M. T. Ortega (eds.). *Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX* (pp. 229-252). Valencia: Universitat de València, Universidad de Granada.

Cerdá Vargas, D. (2019). En busca del cante jondo: aproximación al “canto primitivo andaluz” desde la perspectiva de Manuel de Falla. *Quadrivium. Revista Digital de Musicología* (10), 1-13.

(14 de octubre de 1959). Concurso de grupos de danzas formados por hijos de colonos. *ABC*, 76.

Confino, A. (2006). Lo local, una esencia de toda nación. *Ayer* (64), 19-31.

(29 de mayo de 1968). Curso de Alimentación y Nutrición y Asamblea de Divulgadoras Sanitario Sociales, organizado por la Sección Femenina de Huesca. *Nueva España*, 2.

Danzas de España (febrero de 1962). *Vida Nueva* (27), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Danzas viejas de pueblos nuevos [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 5-24. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Delegación Nacional de la Sección Femenina (1958). *Instructoras Rurales de la Sección Femenina. Reglamentación de sus servicios*. Madrid: Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Díez, F. E. (1941). Música. La música religiosa en la Semana Santa. *Consigna* (3), 19-22.

“El auténtico folklore español” (diciembre de 1945-enero de 1946). *Y: revista de la mujer nacional sindicalista* (95-96), 16-17.

(10 de diciembre de 1964). El grupo de San Isidro-Realengo, quinto premio nacional de danzas. *Información*, 7.

(13 de diciembre de 1964). El Temple del Caudillo, quinto premio de los diecinueve grupos presentados al Tercer Concurso Nacional de Danzas Regionales entre los pueblos de Colonización. *Nueva España*, 4.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

Galán Bergua, D. (1966). *El libro de la jota aragonesa. Estudio histórico, crítico, analítico, descriptivo y antológico de la jota en Aragón*. Zaragoza: Demetro Galán Bergua.

Garrido López, C. (2002). El regionalismo «funcional» del régimen de Franco. *Revista de Estudios Políticos* (115), 111-127.

Gómez Pérez, A. (2006). *Los concursos de Córdoba (1956-2006) (Análisis y comentarios)*. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba. Área de Cultura.

González y Gómez, S. (17 de abril de 1960). Primavera en Bardenas. *El Noticiero*, 21.

(15 de diciembre de 1961). II Concurso Nacional de Danzas Regionales. *ABC*, 76.

(9 de diciembre de 1964). III Concurso Nacional de Danzas Regionales. *El Noticiero*, 7.

(4 de junio de 1958). La alegría de los nuevos pueblos de España. *La Vanguardia española*, 6.

Labor y cocina (octubre de 1961). *Vida nueva* (25), 19. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Las actuaciones (febrero de 1962). *Vida Nueva* (27), 8-14. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Lizarazu de Mesa, M. A. (1996). En torno al folklore musical y su utilización: el caso de las Misiones Pedagógicas y la Sección Femenina. *Anuario Musical* (51), 233-246.

(9 de diciembre de 1964). Los premios del III Concurso Nacional de Danzas Regionales. *ABC*, 54.

Marías Cadenas, S. (2007). La Sección Femenina y el Instituto Nacional de Colonización (1947-1974). En P. Amador, y A. Ruiz (eds.). *La otra dictadura: El régimen franquista y las mujeres* (pp. 183-200). Madrid: Universidad Carlos III.

- (2011). *Por España y por el campo. La Sección Femenina en el medio rural oscense (1939-1977)*. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Martí Roch, J. F. (2016). *Historia de los XX Concursos nacionales de coros y danzas de la Sección Femenina: Canciones y danzas de España (1942-1976)*. Murcia: J. Martí.

Martínez del Fresno, B. (2010). La Sección Femenina de Falange y sus relaciones con los *países amigos*. Música, danza y política exterior durante la guerra y el primer franquismo (1937-1943). En G. Pérez Zalduondo y M. I. Cabrera García (coord.). *Cruces de caminos. Intercambios musicales y artísticos en la Europa de la primera mitad del siglo XX* (pp. 319-356). Granada: Universidad de Granada.

- (2012). Mujeres, tierra y nación. Las danzas de la Sección Femenina en el mapa político de la España franquista (1939-1952). En P. Ramos López (ed.). *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)* (pp. 229-254). Logroño: Universidad de La Rioja.
- (2013). La danza en España durante el Franquismo. En L. Sánchez de Andrés y A. Presas (eds.). *Música, Ciencia y Pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX* (pp. 347-385). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Morales, S. y Rueda Marín, M. (julio de 1948). La Sección Femenina y el I.N.C. La Cátedra *Francisco Franco. Agricultura. Revista agropecuaria. Suplemento de Colonización* (8), 13-19.

Mustelo, F. (febrero de 1962). Segundo Concurso Nacional de Grupos de Danzas Regionales. *Vida Nueva* (27), 2-6. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

- (febrero de 1962). Por los mentideros. *Vida Nueva* (27), 23-24. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

(29 de diciembre de 1964). Nuevos delegados gaditanos de la vieja guardia y de prensa, propaganda y radio. *ABC*, 51.

Palacios, D. F. (diciembre de 1959). Primer Concurso Nacional de Grupos de Danzas. Ciudad y Campo de España. *Vida Nueva* (15), 2-21. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Pedrell, F. (1922). *Cancionero musical popular español*. Valls: Eduardo Castells.

Peiró Martín, I. y Rújula López, P. (2000). Representaciones calculadas: la imagen de Aragón en el siglo XX. En C. Forcadell (coord.). *Trabajo, sociedad, cultura. Una mirada al siglo XX en Aragón* (pp. 275-301). Zaragoza: Publicaciones Unión.

DANZAS VIEJAS DE PUEBLOS NUEVOS: LOS CONCURSOS NACIONALES DE GRUPOS DE DANZAS REGIONALES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN EN LA POSGUERRA (1958-1964)

(6 de diciembre de 1964). Postal de la jornada. Las de El Temple, a Madrid. *Nueva España*, 4.

Primo de Rivera, P. [ca. 1950]. *Pilar Primo de Rivera. Discursos, circulares, escritos*. [Madrid]: [Afrodisio Aguado]. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Rina Simón, C. (2018). ¿Flamenco marca España? Trayectoria de un icono nacional durante la dictadura franquista. *Spagna contemporanea* (53), 145-164.

Sanz Fernández, F. (2000). Las otras instituciones educativas en la posguerra española. *Revista de Educación* (extraordinario 1), 333-358.

Sección Femenina del Movimiento (1968). La Cátedra Ambulante de la Sección Femenina como promotora del desarrollo comunitario en zonas rurales. Comunicación presentada al Seminario Europeo sobre el desarrollo comunitario rural, celebrado en Madrid del 21 al 28 de abril de 1968 (p. 9) [Documento mecanografiado].

Signo, J. M. (27 de febrero de 1954). La mujer española salió al campo. *Amanecer*, 12.

Solera de los pueblos nuevos [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Suárez Fernández, L. (1992). *Crónica de la Sección Femenina y su tiempo*. Madrid: Asociación “Nueva Andadura”.

(19 de diciembre de 1961). Triunfo de los Coros y Danzas de Bardena del Caudillo. *El Noticiero*, 10.

Un rotundo éxito [1958]. *Vida Nueva* (12 bis), 34. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Una meritísima labor (agosto de 1960). *Vida Nueva* (19), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.

Viejas danzas, en nuevos pueblos. (diciembre de 1959). *Vida Nueva* (15), 1. Madrid: Instituto Nacional de Colonización.